

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 3 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 3 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 3

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 3

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-3>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Нуржонов Арслон Отаназарович
ТАЪЛИМ КЕЛАЖАГИ: МАЪМУН УНИВЕРСИТЕТИДА ИННОВАЦИОН ҲОЯЛАР.....8

FILOLOGIYA

1. Omanboyeva Aziza Doniyor qizi
TURLI DINIY TA'LIMOTLARDA "ZUHD" TUSHUNCHASIGA DOIR QARASHLARNI
O'RGANISHNING AYRIM DOLZARB MASALALARI//.....11

2. Shomurodova Maftuna
SADRIDDIN AYNII YARATGAN DARSLIKLAR XUSUSIDA.....15

3. Ismailova Feruza Ismailovna
MAQOL VA MATALLARDA QOFIYA VA MA'NO.....19

4. Karimov Hikmatbek Anvar o'g'li
RUS XALQI SHAKLLANISHINI ILK BOSQICHDAGI TIL VAZIYATI.....24

5. Raximbayev Musobek Komiljon o'g'li
OGAHIY "TA'VIZU-L-OSHIQIN" DEVONINING MATN KORPUSINI
SHAKILLANTIRISHDA MA'LUMOTLAR BAZASIDAN FOYDALANISH.....29

IQTISODIYOT

1.Файзиёв Ойбек Рахимович
АЙЛАНМА МАБЛАҒЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ...34

2. Rasulova Nigora Yusupovna
ATTITUDES OF TOURISTS TOWARDS ENVIRONMENTAL SOLUTIONS: A SURVEY OF
TOURISTS IN UZBEKISTAN.....39

3. Vaisov Dilshod Ibodullayevich
RAQOBATBARDOSHLIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING NAZARIY
ASOSLARI.....43

4. Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li
THE FUTURE OF SUSTAINABLE TRANSPORTATION IN THE KHOREZM REGION.....50

5. Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li
YASHIL IQTISODIYOT TUSHUNCHASINING SHAKLLANISHI VA UNING MAMLAKAT
IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....56

6. Egamberdiyeva Salima Rayimovna
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA AKTIVLARNI HISOBGA OLISHNI
TAKOMILLASHTIRISH.....61

7. Matkarimova Intizor Atabaevna Matkuliyeva Sanabar Ismailovna
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA MILLIY HISOBLAR
TIZIMINI UYG'UNLASHTIRISHNING USLUBIY JIHATLARI.....67

PEDAGOGIKA

- 1. Qalandarova Iroda Hamdam qizi**
BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI
SHAKLANTIRISHNING AYRIM PEDAGOGIK JIHATLARI.....74
- 2. Djabbarova Nilufar Baxtiyarovna**
ZAMONAVIY PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA LIDERLIK MASALASINING
O'RGANILISHNING AYRIM O'ZIGA XOS JIHATLARI HUSUSIDA.....79

PSIXOLOGIYA

- 1. Ulug'ova Shahlola Musliddinovna**
QADRIYATLARNING TADBIRKORLAR FAOLIYATIDAGI ROLI.....85
- 2. Djumaniyozova Muxayya Xusinovna**
QADRIYAT FENOMENINING PSIXOLOGIYADA O'RGANILISHI.....90
- 3. Ўктамova Шохида Одилбек қизи**
ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИ МУАММОСИНИ ЎРГАНИШ-ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТ ПРЕДМЕТИ СИФАТИДА.....96

TARIX

- 1. Davletov Sanjarbek Rajabovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIY DIPLOMATIYASIDA YUNESKO BILAN
HAMKORLIK ALOQALARINING O'RNI.....102
- 2. Djabborova Adolatxon Kazakbayevna**
XORAZM VOHASI ZIYORATGOHLARIDA O'TKAZILADIGAN MAROSIMLARNING
AN'ANAVIY MANA'VIY MADANIYATDA TUTGAN O'RNI VA ULARNING MILLIY
MENTALITETGA TA'SIRI.....108
- 3. Асанова Светлана Алексеевна**
ТУРКИСТОН ДАВРИ ЁҚУББЕК ДАВЛАТИНИНГ ВОРИСЛАРИ (1877-1881 й.й).....113
- 4. Аубакирова Жанна Сакеновна. Алексеенко Александр Николаевич, Столярова
Элеонора Олеговна, Краснобаева Нелли Леонидовна**
КАЗАХСТАН В НАЧАЛЕ 30-х гг. XX ВЕКА: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ
КАЗАХСКОГО НАРОДА.....122
- 5. Дилафруз Ийманова**
ИНЖЕНЕР-ТЕХНИК КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШНИНГ СОВЕТ АМАЛИЁТИ:
МУАММОЛАР ВА НАТИЖАЛАР (1930-1941 йиллар).....129
- 6. Jumaniyozova Mamlakat Tojievna**
XORAZM AHOLISINING XXI ASRNING BIRINCHI CHORAGIDA XALQ TABOVATI
"MAXFIY BILIMLARI" MASALASIGA MUNOSABATI YUZASIDAN KIBER ETNOLOGIK
VA ETNOGRAFIK DALA TADQIQOTI NATIJALARI.....135

7. Sheripov Umarbek Atajanovich ҚОРАҚУМ КАНАЛИНИНГ ҚУРИЛИШИ ВА УНИНГ МИНТАҚА ЭКОЛОГИЯСИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ.....	141
8. Маткаримова Садокат Максудовна, Абдуллаева Назокат Бахтияровна ХОРАЗМ КОРЕЙСЛАРИНИНГ ВИЛОЯТ ҚИШЛОҚ ХО‘ЖАЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ О‘РНИ.....	148
9. Abdirimov Zarifboy Erkinovich ХОРАЗМШОН – МА‘МУНИЛАР СУЛОЛАСИНИНГ БУЙУК ИПАК YO‘ЛИ SHIMOLIY TARMOG‘I ORQALI OLIB BORGAN SAVDO MUNOSABATLARI.....	154
10. Қурбонов Абдуллажон Атаназарович ҚУЙИ АМУДАРЁ ХУДУДИ ИЛК ЎРТА АСР ДАВРИ ТУРАР-ЖОЙЛАРИ ТАРИХШУНОСЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	160

Matkarimova Intizor Atabaevna-

“Ma’mun universiteti” Nodavlat ta’lim muassasasi,
“Buxgalteriya hisobi va biznes boshqaruvi” kafedrası,
Iqtisodiyot fanlari bo’yicha (PhD) dots.v.b.

E-mail: intizor-matkarimova@mail.ru

Matquliyeva Sanabar Ismailovna-

“Ma’mun universiteti” Nodavlat ta’lim muassasasi,
“Buxgalteriya hisobi va biznes boshqaruvi” kafedrası,
dotsenti v.b. Xiva, O‘zbekiston

E-mail: msismailovna1962@gmail.ru

GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA MILLIY HISOBLAR TIZIMINI UYG‘UNLASHTIRISHNING USLUBIY JIHATLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14132187>

ANNOTATSIYA

Maqolada buxgalteriya hisobi va milliy hisoblar tizimini uyg‘unlashtirish imkoniyati va maqsadga muvofiqligi bilan bog‘liq keng ko‘lamli masalalar ko‘rib chiqilgan, hamda milliy hisob-kitoblarni tuzish uchun axborot bazasini yaxshilashga va makro - mikro darajalarda iqtisodiyotni tahlil qilishni muvofiqlashtirishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: milliy hisoblar tizimi, buxgalteriya hisobi, statistika, uyg‘unlik, balans, aktiv, passiv, debet, kredit, tarif, valyuta, fond.

Matkarimova Intizor Atabaevna-

Non-state educational
institution "Mamun University",
department “Accounting and business management”
Candidate of Economic Sciences (PhD) .

Matkuliyeva Sanabar Ismailovna-

Non-state educational
institution "Mamun University",
department “Accounting and business management”
acting assistant professor.

HARMONIZATION OF ACCOUNTING AND THE SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

ANNOTATION

The article examines a wide range of issues related to the possibility and expediency of harmonizing the accounting system and national accounts, and also provides recommendations for

improving the information base for building national accounts and coordinating economic analysis at the macro and micro levels.

Keywords: system of national accounts, accounting, statistics, harmony, balance sheet, asset, liability, debit, credit, tariff, currency, fund.

Маткаримова Интизор Атабаевна
кандидат экономических наук (PhD), и.о. доцента кафедры
“Бухгалтерский учет и управление бизнесом”
НОУ «Университет Мамуна»
Маткулиева Санабар Исмаиловна
и.о. доцента кафедры
“Бухгалтерский учет и управление бизнесом”
НОУ «Университет Мамуна».

ГАРМОНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается широкий круг вопросов, связанных с возможностью и целесообразностью гармонизации системы бухгалтерского учета и национальных счетов, а также даются рекомендации по совершенствованию информационной базы для построения национальных счетов и координации анализа экономики на макро-и микроуровнях.

Ключевые слова: система национальных счетов, бухгалтерский учет, статистика, гармония, баланс, актив, пассив, дебет, кредит, тариф, валюта, фонд.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

Jahonda xalqaro darajalarda statistik uslubiyatni takomillashtirish, hisoblanayotgan makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning axborotlar bazasini kengaytirish hamda olinayotgan ma'lumotlarni taqqoslash imkoniyatlarini ta'minlash borasida ko'p ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, bir qator xalqaro tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan 2008-yildagi milliy hisoblar tizimi [1]

«MHT–2008» standarti Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT)ga a'zo bo'lgan mamlakatlar iqtisodiyotini qiyosiy statistik tahlil qilish va baholashda ayniqsa muhim o'rin tutadi. Shunga ko'ra, hozirda ko'plab mamlakatlarda milliy hisoblar tizimi (MHT) uslubiyati asosida makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni statistik hisoblash usullarini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Hozirgi kunda “...statistik amaliyotda ma'lumotlarni yig'ish, umumlashtirish, tahlil qilishning shakl va usullari xalqaro andozalar hamda zamonaviy talablarga to'liq javob bermaydi [2]. Shuning uchun ham O'zbekiston Respublikasining kelajakda mamlakatni yanada rivojlantirishga mo'ljallangan strategik vazifalarida “BMT va Xalqaro valyuta fondining Milliy hisoblar tizimi [3] ni respublikamizda 2020-yil 1-yanvardan boshlab to'liq joriy etish” va “...yalpi ichki mahsulotning barqaror yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash”[4] vazifalarining belgilab qo'yilishi respublikada milliy hisoblar tizimi asosida YaIMni hisoblash usullarini yanada takomillashtirishni hozirgi kunda zudlik bilan hal qilinishi zarur bo'lgan asosiy muammolardan biriga aylantirdi.

Darhaqiqat, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi” PF-60-sonli farmonining 3-bobi Milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash deb nomlanib, 21 va 22 maqsadida “Iqtisodiyot tarmoqlarida barqaror yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash orqali kelgusi besh yilda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotni — 1,6 baravar va 2030-yilga borib aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadni 4 ming AQSh dollaridan oshirish hamda «daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar» qatoriga kirish uchun zamin yaratish, milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlash va yalpi ichki mahsulotda sanoat ulushini oshirishga

qaratilgan sanoat siyosatini davom ettirib, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini 1,4 baravarga oshirish to'g'risida ta'kidlab o'tgan edilar [5].

Milliy hisobchilik deyilganda mamlakat miqyosida bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy jarayonlarni ifodalovchi ko'rsatkichlar tizimi, bu ko'rsatkichlarni hisoblash uslubiyati va usullari tushuniladi [6] deb hisoblaydi. Milliy hisobchilikning asosiy usuli balans usulidir deb ta'kidlaydi. Bu tizimda qabul qilingan hisoblash usuli va uslubiyatlari, tasniflar va tushunchalar, boshqa hisobot (buxgalteriya, moliya, bank hisobotlari va boshqalar) statistika tizimlari bilan uyg'unlashib tuziladi.

“Milliy hisoblar tizimi (MHT) deganda mamlakat bo'yicha yaratilayotgan mahsulot va daromadlarni hisoblash uslubiyati bo'lib, ularning hosil bo'lishi, tuzilishi, taqsimlanishi hamda foydalanish jarayonlarini ifodalaydigan jamlama iqtisodiy ko'rsatkichlar tizimi hisoblanadi. Bu tizim respublika ijtimoiy-iqtisodiy hayotining barcha jabhalarini o'rganish, tahlil qilish va istiqboldagi vazifalarni belgilashga xizmat qiladi” [7] deb hisoblaydi.

Buxgalteriya hisobining maqsadi korxonada darajasida boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etishdir, uning moliyaviy holati va moliyaviy natijalarini tahlil qilishni ta'minlash bu, xususan, likvidlik va to'lov qobiliyatini tahlil qilishni, daromad solig'ini aniqlash uchun asosni aniqlashni o'z ichiga oladi [8].

MHTning asosiy maqsadi umuman iqtisodiyotning, uning institutsional sektorlari va tarmoqlarining holati va rivojlanishini baholashdir. Ushbu maqsadni ta'minlash turli xil va har doim ham muvofiqlashtirilmagan manbalardan olingan dastlabki ma'lumotlardan foydalanishni, ba'zi operatsiyalar va aktivlarning shartli baholarini qo'llashni o'z ichiga oladi [9].

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI.

Buxgalteriya hisobi va MHTni uyg'unlashtirish masalasi uzoq tarixga ega va milliy hisoblar sohasidagi ko'plab mutaxassislarining ishlarida ko'rib chiqilgan. Ikkita iqtisodiy axborot tizimining mavjudligi faktining o'zi ularni uyg'unlashtirish imkoniyatlari haqida o'ylashga undadi, bu esa umuman axborot tizimining imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu borada, eng avvalo, milliy hisoblar sohasida xalqaro miqyosda tanilgan R.Raggles va N.Raggles (AQSh) kabi mutaxassislarining ishlarini alohida qayd etish lozim [10]. va F. Bos (Gollandiya) [11].

Ushbu mavzu Moskva davlat universitetining Iqtisodiyot fakulteti statistika kafedrasida jamoasi tomonidan tayyorlangan “Milliy hisobchilik asoslari” darsligida qisqacha ko'rib chiqilgan. M. V. Lomonosov [12] tomonidan yaratilgan. Buxgalteriya hisobi va MHTni uyg'unlashtirish nafaqat milliy hisoblarni tuzishning axborot muammolarini hal qilish uchun muhim, balki mikro va makro darajalarda iqtisodiy rivojlanish tahlilining izchilligiga hissa qo'shishi mumkin.

MHT paydo bo'lganda, buxgalteriya hisobining ba'zi elementlari ishlatilgan, masalan, bu iqtisodiy operatsiyalarni ro'yxatdan o'tkazish uchun hisob varaqlardan foydalanish, shuningdek, operatsiyalarni ikki marta qayd etish qoidalari bilan bog'liq.

MHT rivojlanishining dastlabki bosqichlarida asosiy tushunchalar, ta'riflar va tasniflarga e'tibor qaratildi va milliy hisoblar va buxgalteriya hisobini uyg'unlashtirish masalalariga keyinchalik hisob-kitoblarni tuzish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar manbalari to'g'risida aniq savollar tug'ilganda e'tibor berila boshlandi.

Bu masala iqtisodiyotning institutsional sektorlari uchun hisob-kitoblarni tuzishga o'tish bilan bog'liq holda alohida dolzarb bo'lib qoldi, ularning tavsiyalari birinchi bo'lib MHT- 1993 yilda ishlab chiqilgan va keyinchalik MHT -2008 yilda kengaytirilgan [8].

Ko'pgina milliy hisoblar bo'yicha mutaxassislar uchun buxgalteriya ma'lumotlari milliy hisoblarni tuzish uchun asosiy ma'lumotlarning muhim manbai bo'lishi mumkinligi aniq edi, ammo bu ma'lumotlar qayta ishlashni talab qiladimi yoki yo'qmi, aniq emas edi. Bugungi kunda ushbu masala bo'yicha to'liq aniqlikka erishildi, deb aytish mumkin emas va shuning uchun ushbu mavzuni muhokama qilishni davom ettirish maqsadga muvofiqdir, chunki biz milliy hisoblarni va iqtisodiy ma'lumotlarning umumiy tizimini tuzish uchun axborot bazasini takomillashtirish haqida gapiramiz.

Buxgalteriya hisobi va statistikaning o'zaro aloqalari borasidagi ilmiy ishlanmalar soni milliy nazariya va amaliyotda juda kam. Statistik hisob bilan bog'liq turli nazariy muammolar

R.Ya.Veysman, A.V.Kvitko, I.G.Maksimov, V.S.Nemchinov, S.G.Strumilin, I.B. Shnayderman va boshqalarning ilmiy ishlarida ko‘rib chiqilgan[13]. Ta’kidlash joizki, o‘ziga xos bir nazariy merosni ifodalagan holda ular MHT tashkil etish sharoitlarida hisobga yo‘naltirilmagan. Milliy hisoblarning metodologik va nazariy asoslari asosan kapitalistik mamlakatlar hisob tizimlarini tadqiq etish bilan bog‘liq bo‘lib, A.L.Vaynshteyn, B.L.Isaev, B.T.Ryabushkin, T.V.Ryabushkin, V.M.Simcheraning asarlarida bayon qilingan. Xorijiy mamlakatlarda makrohisobga yondashuvlar negizida yotadigan iqtisodiy konsepsiyalar I.F.Valiskiy, E.Pizani, Ye.Terebuxa tomonidan ko‘rib chiqilgan va polyak iqtisodchi-olim P.Studenskiy tomonidan umumlashtirilgan [13]. Makrostatistik hisob sohasida chet ellik klassiklar X.Bartels, D.Derksen, Ed. van Kliff, J.Marshal, Dj.Mid, V.Leontev, P.Studenskiy va boshqalarning asarlari bugungi kunda ham milliy hisoblar tizimini tadqiq etishning nazariy va amaliy asoslarini tashkil qiladi [13].

Mamlakatimizda MHT va uning buxgalteriya hisobi bilan o‘zaro aloqalari haqida tahliliy nashrlar o‘tgan asrning 90-yillari boshidan boshlab, mamlakat iqtisodiyotiga MHT joriy qilinishi sababli paydo bo‘la boshlagan. Bu borada R.Alimov, B.G‘oyibnazarov, B.Maxmudov, A.Nabixodjaev va boshqalarning asarlarini yodga olib o‘tish mumkin [13].

O‘zbekistonda buxgalteriya va statistika o‘rtasidagi munosabatlar o‘tgan asr boshidan, davlat boshqaruvi va ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanish darajasi mamlakat miqyosida axborotni umumlashtirish zaruratini yuzga keltirgan paytdan boshlab ilmiy munozaralar predmeti bo‘lib kelgan va hozirda ham shunday hisoblanadi. Turli nuqtai nazarlar bildirilgan, chunonchi: umumiy hisobning muqarrar paydo bo‘lishi haqida ham (B.G‘oyibnazarov, R.Alimov, Q.Mambetjonov), bu hisob tizimlarining jiddiy farq qilishi haqida ham (B.Maxmudov, A.Qaraboev, N. Raxmonova) yoki buxgalteriya hisobi va statistikaning muvofiqlashtirilgan hisob tizimlari sifatida mustaqilligi saqlanib qolishi haqida (N.Soatov, X.Nabiev). Xo‘jalik yuritishning bozor shakllari bu bahs-munozaralarni yanada dolzarb qilib qo‘ydi. Biz tomondan hozirgi kunda O‘zbekiston buxgalteriya hisobi va statistika tizimlari o‘rtasidagi munosabatlar tahlil qilingan bo‘lib, shu asosda quyidagi natijalar olindi.

O‘zbekistonlik olimlar tomonidan Jumladan, B.Mahmudov, Nabiev X, A.Nabixodjaev, A.Qorabaev, B.G‘oyibnazarov, N.Rashitovalarning ishlarida buxgalteriya hisobi va milliy hisoblar tizimini uyg‘unlashtirish muayyan darajada o‘rganilgan va ushbu yo‘nalishdagi tadqiqotlar davom etmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning maqsadi bo‘lib birinchidan, MHT va buxgalteriya hisobi milliy tizimlarini uyg‘unlashtirishga bo‘lgan uslubiy yondashuvlarni asoslab berish va ishlab chiqish hisoblanadi.

Ikkinchidan, tadqiqotning maqsadi ushbu mavzuga MHT va buxgalteriya sohasidagi mutaxassislarining e‘tiborini jalb qilish, maxsus adabiyotlarda ushbu mavzu bo‘yicha ba‘zi takliflarga sharhlar berish, ikkala tizimning bir qator ko‘rsatkichlari ta‘riflarini taqqoslashni taqdim etish, buxgalteriya hisobi va MHTning ba‘zi ko‘rsatkichlarini uyg‘unlashtirish imkoniyati to‘g‘risida fikr bildirishdir.

Tadqiqotning metodologik asosi bo‘lib buxgalteriya hisobi va MHT sohasidagi mahalliy olimlar va mutaxassislarining asarlari, buxgalteriya hisobi va statistikaning isloh qilish, buxgalteriya hisobi yuritish va buxgalteriya (moliya) hisoboti yuritish, soliqqa tortish masalalari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasining normativ hujjatlari, moliyaviy hisobot xalqaro standartlari (MHXT), ingliz tilidagi variantda System of national accounts 2008 (SNA-2008, 2008-yilgi milliy hisoblar tizimi) xalqaro metodologiya standarti, MHT asosiy schetlarini tuzish bo‘yicha MDH Statistika qo‘mitasining tavsiyalari, statistika bo‘yicha metodologik nizom va qoidalar, MHT bo‘yicha BMT ekspertlar ishchi guruhining materiallari xizmat qilgan. Tadqiqotda shuningdek, mahalliy va xorijiy matbuot materiallari, O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi va boshqa idoralarning rasmiy saytlaridan olingan axborotlardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR.

Xalqaro standartlarda buxgalteriya hisobi va statistika rasmiy hisob turlari sifatida ko‘rsatilgan bo‘lib, bu ularga o‘ziga xos huquqiy holat (mavqe) beradi, tartibga solishning

normativ xarakterini belgilab beradi, axborot to'plash, qayta ishlash va taqdim etish imkoniyatlarini oshiradi, shuningdek, buxgalteriya va statistika hisobotlaridan foydalanuvchilar doirasini kengaytiradi.

O'zbekistonda buxgalteriya hisobi va statistika qonun darajasida rasmiy hisob tizimlari sifatida tan olingan bo'lib, bu ularni tartibga solishning me'yoriy xususiyatini asoslab beradi.

Metodologik birlik tamoyillariga asoslangan integratsiyalangan axborot resursi yaratish sifatida buxgalteriya hisobi va statistikani isloh qilish yo'lini belgilab beradigan normativ hujjatlarni tahlil qilish qonun chiqaruvchi hisobga oid axborotlarning o'zaro bog'langan bo'lishi uchun me'yoriy shart-sharoitlarni ko'rsatishi haqida xulosa chiqarishga imkon beradi. Shunday qilib, O'zbekistonda buxgalteriya hisobotlaridan keng doiradagi foydalanuvchilar foydalanishini ko'zda tutadigan buxgalteriya hisobini tashkil qilishga kontinental yondashuv amalga oshirilgan.

Buxgalteriya hisobi va statistika o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning normativ shart-sharoitlari qanchalik amalga oshirilishi mumkin ekanligini aniqlash uchun ushbu hisob tizimlarining konseptual asoslarini qiyosiy tahlil qilish zarur.[14]

Buxgalteriya hisobi va MHT konseptual asoslarini taqqoslash yakunlari bo'yicha mualliflarning aniqlashicha, buxgalteriya hisobi va MHT – o'zaro bog'langan bo'lishi mumkin bo'lgan hisob tizimlari, chunki:

- buxgalteriya hisobi va MHTning maqsadlari va vazifalari bir-biriga zid kelmaydi;
- MHTda qabul qilingan hisoblash usuli va uslubiylari, tasniflar va tushunchalar, boshqa hisobot (buxgalteriya, moliya, bank hisobotlari va boshqalari) va statistika tizimlari bilan uyg'unlashtirilib tuziladi;

- ikki yoqlama yozish prinsipi (MHTni tuzilishini asosida balans usuli yotadi), ya'ni u buxgalteriya schyotlari kabi ikkiyoqlama yozish prinsipiga asoslangani uchun schyotlarni ikkala qismi doimo bir-biriga balanslashtiriladi;

- hisob tizimlarining vositalari aniq belgilangan va ifodalangan, o'rganish uchun ochiq;

- buxgalteriya hisobi va MHT ko'rsatkichlari o'zaro bog'liq bo'lib, o'zgarishlar ehtimoliga yo'l qo'yadi.

Mualliflarning fikriga ko'ra, buxgalteriya hisobi va MHT o'rtasidagi mavjud konseptual tafovutlar (jumladan, «schyotlar», «ikkiyoqlama yozuv» tushunchalarini talqin qilish borasida) bu tizimlarning bir-biriga qo'shilib ketishini inkor qiladi hamda MHT va buxgalteriya hisobini mustaqil hisob tizimlari sifatida yaqinlashtirish yo'llarini izlashga majbur qiladi.

Buxgalteriya hisobi va milliy hisoblar tizimlarining konseptual asoslarini qiyosiy tahlil qilish muallifga buxgalteriya hisobi qo'yiladigan talablar va taxminlar tufayli tizimli shakllantirilgan, foydalanuvchilar nuqtai nazaridan bir xil uzoqlikda joylashgan ma'lumotlar to'plamini ifodalaydi, bu esa uni keng doirada (jumladan, MHT maqsadlari uchun) qo'llash mumkin qiladi, shu sababli buxgalteriya hisobi schyotlarida tizimli ravishda shakllantiriladigan va buxgalteriya (moliya) hisobotida aks ettiriladigan axborot MHT maqsadlari uchun keng foydalanilishi mumkin degan xulosaga kelish imkonini berdi. Binobarin, hozirgi sharoitlarda buxgalteriya hisobi va MHT o'rtasidagi munosabatlar shakli sifatida buxgalteriya hisobi va MHTni uyg'unlashtirish mumkin.

XULOSA

Kelgusida O'zbekistonda MHTni takomillashtirish bo'yicha muayyan vazifalarni hal qilish kerak. Ular orasida:

- xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni davom ettirish va xorijiy davlatlar bilan tajriba almashinuvini yo'lga qo'yish;

- YaIM hajmiga, tarkibiga va o'sish sur'atlariga ta'sir ko'rsatuvchi "MHT-2008" xalqaro standartining yangi qoidalarini amaliyotga joriy etish;

doimiy narxlarda YaIMni hisoblash metodologiyasini yanada takomillashtirish (o'rtacha bazis yil narxlarida hisoblash va ikki tomonlama deflyasiya usulini joriy etish);

- doimiy narxlarda kirish va chiqish jadvallarini baholash amaliyotini amalga oshirish;

- O‘zbekiston Jahon banki tomonidan yuritiladigan “Xalqaro taqqoslash dasturi”da ilk bor rasman ishtirok etdi va navbatdagi global bosqichida ishtirok etishni amalga oshirish;
- “Resurslar va foydalanish” jadvalarini tuzish amaliyotini takomillashtirish;
- kuzatilmagan iqtisodiyotni xalqaro tavsiyalar asosida baholash amaliyotini takomillashtirish;
- MHT sohasida kadrlar salohiyatini yanada oshirish.

1. Buxgalteriya hisobi va MHT o‘rtasidagi mavjud konseptual tafovutlar (jumladan, «schyotlar», «ikkiyoqlama yozuv» tushunchalarini talqin qilish borasida) bu tizimlarning bir-biriga qo‘shilib ketishini inkor qiladi hamda MHT va buxgalteriya hisobini mustaqil hisob tizimlari sifatida yaqinlashtirish yo‘llarini izlashga majbur qiladi

2. Buxgalteriya hisobi - korxonada miqyosida (mikro darajada) bo‘lgan iqtisodiy jarayonlarni ifoda etsa. MHT - mamlakat miqyosida (makro darajada) bo‘lgan iqtisodiy jarayonlarni ifoda etadi

3. MHT mamlakat miqyosidagi hisoblar majmuasidan iborat bo‘lsa, buxgalteriya hisoblari korxonada miqyosidagi, ya‘ni korxonani boshqarish uchun mo‘ljallab tuzilgan hisoblar majmuidan iborat.

4. Buxgalteriya hisoboti MHT uchun asosiy axborot bazasi bo‘lib xizmat qiladi. Lekin, bu axborotlar MHT uchun etarli emas.

5. MHTda daromad har qanday tushumlardan iborat emas.

6. Buxgalteriya ko‘rsatkichlari MHT ko‘rsatkichlarini hisoblash uchun etarli emas;

7. Buxgalteriya va MHT ko‘rsatkichlarini hisoblash usullari o‘rtasida uslubiy tafovutlar mavjud

Yuqorida qayd etilgan asosiy ilmiy xulosalar va takliflar bo‘yicha tizimli ishlarni yo‘lga qo‘yish, mavjud muammolarni bartaraf etish, qo‘yilgan vazifalarni to‘liq bajarish natijasida MHT ko‘rsatkichlarining sifati yaxshilanishi va shaffofligi oshishiga erishiladi. Bu esa, o‘z navbatida, mamlakatimiz milliy iqtisodiyotini yanada kengroq tavsiflash, makroiqtisodiy hisobning xalqaro standartlariga o‘tish orqali statistik ko‘rsatkichlarning xalqaro taqqoslash darajasini oshirish, makroiqtisodiy tahlil imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek, O‘zbekiston iqtisodiyoti to‘g‘risidagi ko‘rsatkichlarning xorijiy investorlar uchun tushunarli bo‘lishi, mamlakatimiz investitsiyaviy muhitini va xalqaro reytinglardagi o‘rnini yaxshilash kabi ijobiy natijalarga erishish imkonini beradi.

Иқтибослар / References / Сноски

[1] Система национальных счетов, 2008г., Европейская комиссия, ООН, МВФ, ОЭСР, ВБ, Нью-Йорк., 2012.

[2] O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-3165-son 2017 yil 31 iyuldagi “O‘zbekiston Respublikasi davlat statistika qo‘mitasi faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori. www.lex.uz

[3] Система национальных счетов 2008. ИСБН 978-92-1-461028-1, Европейская комиссия, Международный валютный фонд, Организация экономического сотрудничества и развития, Организации Объединенных Наций и Всемирный банк, Нью-Йорк, 2012 год.

[4] “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi”. <https://lex.uz/docs/4168749>

[5] O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son 2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida.

[6] Matkarimova I. A. Yalpi ichki mahsulot hajmini baholash usullari (milliy hisoblar tizimi asosida) // Молодой ученый. — 2017. №16.2. S. 16-19

[7] G‘oyibnazarov B.K va boshqalar. Balans muammolari - T.: Adabiyot jamg‘armasi, 2004.

- [8] Шеремет А.Д., Старовойтова Е.В. Бухгалтерский учет и анализ. Учебник / Под общ. ред. А.Д. Шеремета. М.: Инфра-М, 2010.
- [9] Иванов Ю.Н., Хоменко Т.А. К вопросу о гармонизации бухгалтерского учета и СНС. Вопросы статистики. 2020;27(5):16-22.
- [10] Ruggles N., Ruggles R. National accounting and economic policy, Edward Elgar Publishing, 1999.
- [11] Bos F. A systems view on concepts of income in the national accounts. Paper presented at the 21th General Conference of IARIW, 1989.
- [12] Основы национального счетоводства. Учебник / Под общ. ред. Ю.Н. Иванова. М.: Инфра-М, 2005.
- [13] Matkarimova I.A. Milliy hisoblar tizimining asosiy schyotlari statistik axborotlari bazasini takomillashtirish (O'zbekiston Respublikasi ma'lumotlari asosida). Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. - T.:TDTU.2023.58 b.
- [14] Маткаримова И. А., Отажонова М. С. ГАРМОНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ // ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 20. – №. 5. – С. 60-68.

гг. Капитана Н.Муравьева, посланного в Сии страны для переговоров-М, 1822, Ч .1-179 с, Ч-2-М-1822-144 с. Иванин М.И. Хива Спб 1873.64 с. Кун А.Л. Культура Низовьев Аму-Дарьи //Материалы для статистики Туркестанского края-Спб, 1876. Вып IV-С 237 ва бошқалар.

[16]. Кун А.Л. Культура Низовьев Амударьи //Материалы для статистики Туркестанского края-СПб, 1876. Вып IV-С.257

[17]. Веселовский Н.И. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве. От древнейших времен до настоящего-СПб, 1877-С. II-III.

[18]. Богданов М.Н. Очерки природы Хивинского оазиса и пустыни Кызылкум-Ташкент, 1884-С.54-55. Иванин М.И. Хива и река Амударья-Спб, 1873-С.37-39.Барбат Де Марни Н.П. О геологических исследованиях в Амударьинском крае //ЗИРГО, СПб, 1875. Т-9, Вкп 6-С. 114-115. Россикова А.Е. По Амударье от Петро-Александровска до Нукуса //Исторический вестник-Спб, 1902. Т.28-С.641-643.

[19]. Герасимовский А.М. Древности Хивы и Амударьинский отдел //Исторический вестник –СПб, 1909- С.971-973

[20]. Димо Н.А. Почвенные исследования в бассейне Р.Амударьи //Ежегодник отдела земельных улучшений за 1913 г.Часть-2.СПб.1914.

[21]. Открытие Туркестанского кружка любителей археологии 11 декабрь 1895 г. – Ташкент, 1895-С.4-5.

[22]. Якубовский А.Ю.Развалины Ургенча //Известия Государственной академии материальной культуры-Л, 1930 .Вып-2-268 с. Ўша муаллиф. Городище Миздахқон //Записки коллегии востоковедов»-А, 1930 г.5- С. 551-581